

MUDANÇAS NO CÓDIGO PENAL E OS REFLEXOS PSICOLÓGICOS DO FEMINICÍDIO NO BRASIL

Ethel Lee dos Santos Simas¹

¹ Direto – Faculdade Metropolitana de Parintins (FAMETRO). E-mail: ethelsimas@hotmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17138242

Resumo

Este trabalho tem como objetivo trazer uma discussão sobre as modificações no Código Penal brasileiro, no que tange às novas penalidades para o crime de feminicídio. Primeiro, buscou-se a compreensão acerca da construção sócio-histórica da desigualdade de gênero que incute na violência contra a mulher e nos crimes de feminicídio no Brasil. Em seguida, apresentamos a Lei 13.104/15 e as modificações no Código Penal. Para isso, elegemos uma metodologia construída sobre o aporte das abordagens qualitativas com foco na pesquisa bibliográfica. Para fundamentar este trabalho, foram realizadas pesquisas em artigos de periódicos, dissertações de mestrado e monografias, assim como consultas em sites governamentais brasileiros e em legislações que tratam do enfrentamento à violência contra a mulher e do feminicídio. Além do viés jurídico, este estudo busca também refletir sobre os impactos sociais e psicológicos da violência de gênero, ampliando a compreensão sobre os desdobramentos do feminicídio na sociedade contemporânea.

Palavras-chave: Violência Contra a Mulher; Lei do Feminicídio; Código Penal.

INTRODUÇÃO

Historicamente, a sociedade sempre foi organizada e estruturada pelo sistema patriarcal, o qual determina posições sociais hierárquicas entre homens e mulheres. Às mulheres, é atribuído um lugar de inferioridade e submissão, ao passo que aos homens é reservado um lugar de superioridade, concebendo-lhes poder e controle sobre a vida e os corpos femininos.

Segundo Saffioti (1997), este modelo estrutural incute a desigualdade de gênero, construída socialmente para dividir, regulamentar e hierarquizar as relações sociais entre homens e mulheres, sendo constantemente reproduzida pela cultura. Nesse contexto, as mulheres são submetidas a uma socialização que tende a diminuí-las, silenciá-las e legitimar práticas de violência que comprometem não apenas sua integridade física, mas também sua dignidade, identidade de gênero e saúde mental.

Em decorrência dessa desigualdade, emergem diversas formas de violência contra a mulher. No Brasil, destacam-se a violência doméstica e familiar, de onde resulta a maioria dos casos de feminicídio, praticados sobretudo por cônjuges ou ex-cônjuges das vítimas. O feminicídio constitui a forma extrema da violência de gênero, sendo um crime cometido em razão da discriminação e do ódio ao feminino. Os altos índices brasileiros são alarmantes: segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o país ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídios.

Durante muito tempo, esse crime foi tratado com descaso pelas autoridades, reforçando a impunidade e perpetuando sua prática. Recentemente, o Código Penal brasileiro foi modificado com a promulgação da Lei nº 13.104/15, que incluiu o feminicídio como qualificadora do crime de homicídio hediondo, aumentando as penalidades aplicadas.

Neste sentido, este trabalho tem como objetivo discutir as modificações no Código Penal a partir da Lei nº 13.104/15, destacando como tais mudanças se relacionam com a luta pela equidade de gênero, pela proteção dos direitos das mulheres e pela superação de práticas discriminatórias, situando o fenômeno também no campo da Psicologia, Gênero e Diversidade.

DESIGUALDADE DE GÊNERO E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: AS BASES DO FEMINICÍDIO NO BRASIL

A desigualdade de gênero pode ser entendida, como uma diferença profunda entre mulheres e homens na sociedade, onde a mulher é geralmente colocada em um lugar de inferioridade em relação ao homem. De acordo com Bourdieu (2012), essa distinção reflete em diversos âmbitos da vida, como nas relações sociais e afetivas, no acesso à educação, no mercado de trabalho e principalmente na violência contra a mulher. Esta desigualdade é intrínseca de um sistema patriarcal, machista e misógino e que se apresenta em todas as sociedades o qual coloca o sexo feminino em uma posição de inferioridade ao sexo masculino

Saffioti (2004, p. 136) ressalta, que ao longo da história as mulheres sempre estiveram em posições hierarquicamente inferiores aos homens e “tratar esta realidade exclusivamente em termos de gênero distrai a atenção do poder do patriarca, em especial como homem/marido, ‘neutralizando’ a exploração-dominação masculina”. A autora destaca que é necessário considerar, também, a importância da categoria “patriarcado” para a compreensão das desigualdades entre homens e mulheres. Para a referida autora, tanto o gênero quanto o patriarcado são duas faces de um mesmo processo, isto é, de dominação-exploração ou exploração-dominação do sexo feminino.

Partindo destas premissas, tem-se, portanto, que as desigualdades de gênero são construções sociais patriarcais que ditam comportamentos a homens e mulheres expressos pela dominação masculina e opressão feminina, naturalizadas pela sociedade.

Bourdieu (2012) explana, que a dominação do masculino sobre o feminino resulta em uma violência, a qual denominou de violência simbólica. Um tipo de violência imperceptível às suas próprias vítimas, influenciando em seu modo de sentir, pensar e agir, resultando em uma conformação e reprodução pelos próprios dominados. A violência no campo simbólico acaba legitimando a violência que acontece na prática.

Neste viés, Rodrigues (2016) afirma, que a reprodução desta estrutura androcêntrica na qual naturaliza-se a dominação do homem sobre a mulher, sobretudo na esfera privada, incide em profundas violações dos direitos das mulheres que se expressam, principalmente por meio da violência, nas quais destacam-se:

a) Violência Intrafamiliar, que consiste em uma ação ou omissão praticada por um membro da família contra outro, de modo a afetar-lhe a integridade física ou psíquica. O agressor pode ser qualquer membro da família, inclusive aqueles que exercem a função parental, mas não detém o poder familiar. As ações que caracterizam esta espécie de violência podem manifestar-se por meio de negligência, abandono e abusos de ordem física, psicológica ou sexual, sendo este último o mais comum envolvendo meninas e adolescentes.

b) Violência Doméstica ou familiar: abarca outras espécies de violência, tais como a física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Distingue-se da violência intrafamiliar na medida em que pode ter como vítima ou ser praticada por pessoa estranha ao núcleo familiar, mas que convive no espaço doméstico, local em que comumente o crime é perpetrado. As vítimas deste tipo de violência são majoritariamente mulheres que encontram nos companheiros, namorados, maridos e afins seus principais alvos.

c) Violência Física: a violência física é caracterizada por qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal de outrem. Quando praticada contra a mulher, em especial em um contexto de violência doméstica, se manifesta de múltiplas formas: tapas, empurrões, socos, chutes, queimaduras, cortes, estrangulamento, lesões por armas de fogo ou objetos cortantes.

d) Violência Sexual: se manifesta por meio de qualquer ação que constranja a mulher a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, chantagem, ameaça, manipulação, uso da força ou qualquer outro meio que reduza ou anule sua vontade pessoal. Considera que também há violência sexual quando se pratica ação que induza a mulher a comercializar ou utilizar sua sexualidade; que a impeça de usar métodos contraceptivos de qualquer espécie e, por fim, que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos.

A Organização das Nações Unidas (ONU, 1995) define a violência contra a mulher como: “quaisquer atos de violência, inclusive ameaças, coerção ou outra privação arbitrária de liberdade, que tenham por base o gênero e que resultem ou possam resultar em dano ou

sofrimento de natureza física, sexual ou psicológica, e que se produzam na vida pública ou privada”.

Em face ao conceito acima descrito, entende-se, portanto, que a violência contra a mulher é um tipo de violência de gênero que vitima não apenas as mulheres, mas também, qualquer indivíduo que se identifica e assume o gênero feminino, logo o gênero feminino são vulneráveis a este tipo de violência.

Neste sentido, para Meneghel e Portella (2017, p. 3) a violência contra as mulheres “compreendem um amplo leque de agressões de caráter físico, psicológico, sexual e patrimonial que ocorrem em um continuum que pode culminar com a morte por homicídio”. É dentro deste contexto que se encontra o feminicídio.

Quando falamos em feminicídio, podemos dizer que é um termo relativamente novo para designar a expressão máxima da violência cometida contra a mulher que culmina em sua morte, uma prática antiga, mas que por muito tempo ficou impune e invisível às instituições públicas e jurídicas.

O termo feminicídio foi usado pela primeira vez pela socióloga e ativista feminista Diana Russel, durante o Primeiro Tribunal de Crimes contra as Mulheres, realizado em Bruxelas na Bélgica em 1976, Russel usou o termo feminicídio, em alusão aos assassinatos de mulheres cometidos por homens em razão de seu gênero feminino. “[...] anos depois em parceria com Jane Caputti, Russel escreveu um artigo para tratar do tema, intitulado *Femicide, sexist terrorism Against women*, em que o termo é aplicado, de modo a designar as mortes em razão do fato de serem mulheres” (RUSSEL, 2011, p. 12).

A partir disso, o termo feminicídio foi definido como o assassinato de mulheres por homens em razão do gênero. Contudo, esta definição era considerada por vários teóricos uma definição muito genérica, por caracterizar somente o assassinato de mulheres pela condição do seu gênero e não incluía outros fatores capazes de especificar este crime como feminicídio.

Esta definição genérica do feminicídio, levou a antropóloga mexicana Marcella Lagarde a traduzir a expressão femicidio para o castelhano e apontou que, o termo feminicídio, fosse utilizado para definir “o conjunto de delitos de lesa a humanidade que contém os crimes, os sequestros e os desaparecimentos de meninas, jovens e mulheres em um quadro de colapso institucional”. Assim, Lagarde (2006. p. 216) define o feminicídio:

O feminicídio é o genocídio contra mulheres e ocorre quando as condições históricas geram práticas sociais que permitem atentados violentos contra a integridade, a saúde, as liberdades e a vida das meninas e mulheres. No feminicídio concorrem, em tempo e espaço, danos contra mulheres cometidos por conhecidos e desconhecidos, abusadores ou assassinos individuais ou em grupo, ocasionais ou profissionais, que

levam à morte cruel de algumas de suas vítimas. Nem todos os crimes são arquitetados ou realizados por assassinos em série: podem ser em série ou individuais, e alguns são cometidos por conhecidos, parentes, namorados, maridos, companheiros, familiares, visitantes, colegas e companheiros de trabalho; também são perpetrados por desconhecidos e anônimos, e por grupos mafiosos de delinquentes ligados a modos de vida violentos e criminosos. No entanto, todos tem em comum o fato de acreditarem que as mulheres são utilizáveis, dispensáveis, maltratáveis e descartáveis. E, claro, todos concordam em sua infinita crueldade e são, de fato, crimes de ódio contra as mulheres.

Segundo, Lagarde (2016), também chama a atenção para a questão da impunidade para aqueles que cometem o crime, o que justifica a perpetuação, deste, ao longo da história. Além disso, a autora afirma que o Estado e as suas instituições, também, contribuem para a prática do feminicídio, bem como para a manutenção dos imperativos da sociedade patriarcal, pois tanto o Estado quanto as suas instituições, não garantem a segurança para as mulheres e meninas na sociedade, seja no âmbito doméstico ou do trabalho. Segundo a autora o silêncio, a omissão, a negligência parcial ou total de autoridades encarregadas de prevenir e proteger as mulheres contribuíam de forma criminosa para os casos de feminicídio.

Sobre os tipos de feminicídio, no contexto contemporâneo, os tipos mais conhecidos são o feminicídio doméstico e o feminicídio sexual. O feminicídio doméstico é o crime que é praticado no âmbito doméstico ou familiar ou quando é praticado por familiares. O feminicídio sexual, é aquele em que a vítima morre em decorrência de abuso e violência sexual ou o homicídio é acompanhado de estupro e violência sexual (RODRIGUES, 2016).

Sendo assim, Carcedo (2010) reitera que os âmbitos familiares e domésticos são os cenários que mais acontecem os crimes de feminicídios, em virtude das raízes patriarcais que ainda estruturam as famílias da sociedade contemporânea, a qual considera a mulher como um objeto de posse masculina, tanto em suas relações familiares quanto nas suas relações íntimas, onde as mulheres são propriedades dos maridos, companheiros, namorados e até mesmo de ex-companheiros.

Embora os feminicídios doméstico e sexual sejam os mais evidentes na sociedade, contudo, Romio (2017) qualificou um outro tipo de feminicídio, o feminicídio reprodutivo. Segundo a autora, o feminicídio reprodutivo acontece quando a morte da mulher decorre da prática clandestina do aborto.

Ainda que seja um fator importante, o feminicídio reprodutivo ainda não é legalmente reconhecido como homicídio, tendo em vista a criminalização do aborto no Brasil. Porém, mesmo com a proibição legal, isto não impede que muitas mulheres brasileiras pratiquem o aborto, seja com métodos abortivos caseiros ou em clínicas clandestinas em condições insalubres, resultando, assim, em milhares de morte de mulheres brasileiras todos os anos.

Esta realidade confirma que o a proibição do aborto, além de não impedir esta prática, também é uma forma de controle social sobre corpo da mulher. Logo, o feminicídio, também, decorre deste controle social sobre as mulheres.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) o Brasil é o quinto país do mundo com maior número de feminicídios, com uma média de 4,8 homicídios para cada 100 mil mulheres. Ainda que em outros países da América Latina os índices de homicídios contra mulheres sejam altos, no entanto, são crimes cometidos predominantemente por gangues urbanas ou por pessoas desconhecidas e geralmente associados à violência sexual. No caso do Brasil, as maiores taxas de feminicídio decorrem da violência doméstica praticado por familiares, em sua maioria, cônjuges, ex-cônjuges ou parceiros das vítimas.

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2022) indica que o panorama de feminicídio no âmbito brasileiro é considerado grave, pois conforme o anuário, diariamente, três (03) mulheres morrem vítimas de feminicídio no país. O Anuário mostrou, que no ano de 2021 foram 1.340 casos de feminicídio e no ano de 2020 1.350 casos.

É importante ressaltar, que o ano de 2020, foi o ano em que começou a pandemia da covid-19 no Brasil e, como medida para conter a propagação o vírus, foi orientado pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2020) o isolamento social e recomendava que as pessoas ficassem em casa, o que contribui para o aumento dos casos de feminicídio no país.

Conforme matéria publicada pelo site Agência Brasil (2020), o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) destacou que, no contexto da pandemia da covid-19, houve um crescimento de 22, 2% dos casos de feminicídios em 12 estados brasileiros entre os meses de março e abril de 2020. Segundo o relatório, o Acre foi o estado com o maior agravamento dos casos de feminicídio durante a pandemia, com um índice de 300%.de mortes de mulheres por feminicídio.

Frente ao exposto, observa-se que o feminicídio no Brasil ainda está enraizado a uma cultura patriarcal, que considera a mulher como um objeto de posse do homem. A cultura patriarcal, também culpabiliza a vítima de violência, sobretudo a violência doméstica e sexual, o que contribui para que as vítimas não denunciem seus agressores por medo e vergonha de serem mal vistas, mal interpretadas, culpabilizadas ou ignoradas pela sociedade e pelas autoridades publicas

Essa cultura misógina, machista e patriarcal por muito tempo invisibilizou todos os tipos de violências sofrida pelas mulheres, deixando impune os agressores. Mas, no tempo contemporâneo, felizmente esta realidade começa a mudar, a partir de mecanismos jurídicos

mais severos para combater a violência contra a mulher e principalmente protegê-las dos crimes de feminicídio. Entre esses mecanismos encontra-se a nova Lei 13.104/15, a lei do feminicídio.

A LEI 13.104/15 E AS MODIFICAÇÕES NO CÓDIGO PENAL

Embora já exista no Brasil desde 2006 a Lei n. 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha, como instrumento jurídico instituído para a proteção da mulher contra a violência doméstica, por meio de medidas protetivas, no entanto, a lei Maria da Penha não tipifica novas condutas violentas para punir os agressores, apenas define medidas protetivas, com o objetivo de manter os agressores longe da vítima, a fim de evitar novas agressões. Mesmo com a criação da lei Maria da Penha, os números de assassinatos de mulheres no Brasil continuavam aumentando.

Nesta perspectiva, emerge a necessidade de execução de um novo mecanismo jurídico, como meio de intensificar o combate à violência e os crimes contra a mulher e, principalmente, de punir seu agressor com penalidades mais severas, considerando a necessidade de efetivação dos direitos fundamentais da mulher sob a perspectiva da violência de gênero. Em virtude disso foi promulgada a Lei do Feminicídio, Lei 13.104/15.

A CRIAÇÃO DA LEI

De acordo com Rodrigues (2016), a Lei do feminicídio foi criada a partir de um projeto de Lei, apresentado ao Senado Federal pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre Violência contra a Mulher (CPMIVCM), após a investigação e comprovação dos altos índices de mortes de mulheres em decorrência da violência de gênero e da impunidade de seus agressores. O Projeto de Lei indicava a modificação do Código Penal Brasileiro para inserir ao artigo 121 o feminicídio como qualificador do crime de homicídio. Após inúmeras análises, discussões e algumas substituições no projeto original, foi aprovado no Senado Federal o Projeto de Lei 292/2013.

Diante disso, no dia 9 de março de 2015 foi promulgada no Brasil a Lei nº 13.104/15, a Lei do Feminicídio, que modificou o Código Penal brasileiro ao inserir o inciso VI ao artigo 121 §2º do Código Penal. A nova lei prevê o feminicídio como qualificador do crime de homicídio hediondos, praticados contra a mulher pela condição de seu gênero feminino.

Dessa forma, Moscardini (2016) pondera: o feminicídio foi enquadrado como homicídio qualificado cujo a vítima seja mulher e motivado pela condição de seu gênero, envolvendo violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Assim, o feminicídio foi enquadrado ao Código Penal da seguinte forma:

Homicídio simples

Art. 121. [...]

Homicídio qualificado

§2º [...]

Feminicídio

VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino:

[...]

§2º-A- Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:

I - violência doméstica e familiar;

II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

[...]

Aumento de pena

[...]

§7º A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado:

I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto;

II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com deficiência;

III - na presença de descendente ou de ascendente da vítima.

Art. 2º O art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 1º [...]

I - homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121,

§ 2º, I, II, III, IV, V e VI).”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.”

Importa destacar que, não é qualquer assassinato de mulheres que se enquadra no crime de feminicídio. Nesse sentido, Rodrigues (2016) ilustra que somente pode ser imputado o agravante feminicídio quando:

- o crime é resultante ou concomitante com violência doméstica ou familiar e tendo como autor do crime o cônjuge ou outro familiar da vítima;
- o crime resulta da discriminação de gênero, manifestada pela misoginia e pela objetificação da mulher sendo o autor do crime conhecido ou não da vítima.

Observa-se que os dois casos apresentam características evidentes de feminicídio, pois, conforme indica Bitencourt (2022) “a ausência desses elementos subjetivos especiais descaracteriza o tipo subjetivo, independentemente da presença de dolo”. Dessa forma, os casos de homicídio culposo - quando não existe a intenção de matar -, ou quando há o latrocínio, - o roubo seguido de morte -, estes crimes não se enquadram como crime de feminicídio.

O AUMENTO DAS PENALIDADES

A lei do feminicídio insere uma nova categoria de homicídios no Código Penal brasileiro e com significativas modificações. Acerca dessas modificações, Machado e Elias (2017, p. 276-287) explanam:

O art. 121 do código desdobra o homicídio em uma série de possíveis circunstâncias que, por sua vez, podem aumentar ou diminuir a pena abstratamente cominada à pessoa que praticou o crime. Há, portanto, uma estrutura elementar no chamado caput do mesmo dispositivo: o homicídio simples (“matar alguém”), a que se atribui uma margem de pena de reclusão que pode variar entre 6 a 20 anos. Entre as circunstâncias legais previstas, o § 2º do mesmo texto arrola as chamadas qualificadoras do homicídio. São situações diversas em que, em virtude dos meios, motivos, modos e fins pelos quais se pratica o crime, há uma reprovabilidade maior associada à conduta do agente, ou há chances evidentemente maiores de que o crime se consuma. Tudo isso produz uma modificação necessária na margem de pena – não mais no patamar de 6 a 20 anos, mas sim de 12 a 30 anos.

Desse modo, o feminicídio foi enquadrado à lista dos crimes hediondos (Lei nº 8.072/1990), assim como o estupro e genocídio, entre outros. Por ser considerado um agravante, as penas aplicadas para os crimes de feminicídio tornam-se superiores às penas aplicadas nos homicídios considerados simples. A pena prevista para o homicídio qualificado é de 12 a 30 anos de reclusão (ZACARIAS e LOPES, 2021).

Neste viés, de acordo com a nova Lei, os crimes qualificados pelo feminicídio podem ter um aumento de até um 1/3 da pena acrescida ao tempo de reclusão caso o crime seja praticado: durante a gestação ou nos três meses posteriores ao parto; contra menores de 14 (quatorze) anos, pessoas idosas e pessoas com deficiência, assim como na presença de ascendente ou descendente da vítima.

Bianchini e Gomes (2015) chamam a atenção para o último caso, referente a expressão “presença”, e elucidam que tal expressão não significa necessariamente que o sujeito esteja presente no local do crime, mas basta ver ou ouvir o crime, podendo ser até mesmo através de videochamadas ou de ligações telefônicas.

De acordo com Zacarias e Lopes (2021, p. 24) para aumentar a pena é necessário também “que os fatos estejam em total conhecimento do sujeito ativo, sob pena de imposição de responsabilidade penal objetiva, que é vedada por nosso ordenamento jurídico, sendo a última causa de aumento uma maior reprovação da conduta do agente em razão do potencial trauma familiar causado”.

Assim, compreende-se que ao qualificar o feminicídio no Código Penal brasileiro é garantido não apenas a proteção às mulheres, mas é reconhecido também que a violência de gênero é uma realidade a qual o Estado não pode se omitir, sobretudo pela necessidade de proteção das garantias e concretização dos direitos fundamentais das mulheres, assim como o direito à vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do que foi analisado, constatou-se que os motivos da violência contra as mulheres no Brasil é consequência da desigualdade de gênero, produzida pela estrutura social de um sistema patriarcal, machista e misógino. Neste contexto decorrem a violência doméstica, da qual resulta a maioria dos crimes de feminicídio no Brasil, que por via de regra, é praticado por familiares, sobretudo por cônjuges ou ex-cônjuges da vítima.

A criminalização do feminicídio no Brasil, além de se constituir como um importante mecanismo jurídico de enfrentamento à violência contra a mulher, também se constitui como um mecanismo político, no sentido de construir uma sociedade com estruturas sociais cada vez menos desiguais com poder de dar visibilidade a um fenômeno socialmente relevante, o homicídio de mulheres por razões exclusivas de seu gênero feminino.

No que concerne às modificações no Código Penal, incluídas pela lei do feminicídio, Lei 13.104/15, não há dúvidas que foram essenciais pra coibir os casos de homicídios de mulheres no país em razão do ódio, da discriminação e do gênero feminino, com destaque para o aumento das penalidades aos sujeitos que praticam este crime que por muito tempo ficaram invisíveis para os ordenamentos jurídicos e impunes na sociedade.

Em síntese, concluímos que embora o aumento da pena para o crime de feminicídio e a classificação deste, como crime hediondo, tenha sido um mecanismo importante coibir os sujeitos de cometerem o tal crime, contudo, essas mudanças ainda não são suficientes, pois o Brasil ainda é um dos países que mais mata mulheres no mundo, ocupando a quinta posição no ranking mundial de feminicídios, sendo necessário, assim, novas e mais rígidas punições para impedir que as mulheres brasileiras sejam brutalmente assassinadas.

Além disso, é imprescindível considerar os impactos psicológicos e sociais da violência de gênero, que afetam não apenas as vítimas diretas, mas também suas famílias e comunidades. A articulação entre o Direito e a Psicologia mostra-se fundamental para a construção de estratégias integradas de enfrentamento, capazes de transformar tanto as estruturas legais quanto os padrões culturais que perpetuam a violência contra a mulher.

REFERÊNCIAS

BIANCHINI, Alice; GOMES, Luiz Flavio. **Feminicídio: entenda as questões controvertidas da Lei 13.104/2015**. Revista Síntese Direito Penal e Processual Penal, Porto Alegre, v. 16. N. 91, p 9-22. abr./maio 2015;

BITENCOURT, Cezar R. **Tratado de direito penal; parte especial: crimes contra a pessoa** – arts. 121 a 154-B.v.2. Editora Saraiva,2022. E-book. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622920/>. Acesso em 01 jun.2023;

BOURDIEU, Pierre. **A dominação masculina**. Tradução: Maria Helena Kühner. 3ª ed. Rio de Janeiro. 2012;

BRASIL. **Anuário Brasileiro de Segurança Pública, Fórum Brasileiro de Segurança Pública**, 2022. Disponível em: <https://assets-dossies-ipc-v2.nyc3.digitaloceanspaces.com/sites/3/2022/06/anurio-2022.pdf>. Acesso em 04 jun.2023;

BRASIL. **Casos de feminicídio crescem em 22% em 12 estados durante a pandemia. Agência Brasil, 2020**. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2020-06/casos-de-femicidio-crescem-22-em-12-estados-durante-pandemia>;

BRASIL. **Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccvil_03/_Ato2015-2018/2015/lei/L13104.htm Acesso em 02 jun.2023;

BRASIL. Ministério da Justiça. **Lei Maria da Penha (nº11.340/06)** Brasília: Ministério da Justiça, 2006. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03_ato2004-2006/lei/11340.htm. Acesso em 29 mai. 2023;

CARCEDO, A. **No olvidamos ni aceptamos: Femicídio em Centroamérica 2000-2006**. San José: Asociación Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA), 2010;

LAGARDE, Marcela y de Los Rios. **Del femicídio al feminicído. Desde el jardin de Freud**. Bogotá, 2006. Disponível em: <https://revistas.unal.edu.co/index.php/jardin/article/view/8343>. Acesso em 02 jun. 2023;

MACHADO, Isadora Vier; ELIAS, Maria Lígia G.G. Rodrigues. **Femicídio em cena: da dimensão simbólica à política 1**. Tempo Social: revista de sociologia da USP, v. 30, p. 283-304, 5 abr. 2017. Disponível em: http://novo.more.ufsc.br/artigo_revista/inserir_artigo_revista. Acesso em: 30 mai. 2023;

MENEGHEL, Stela Nazareth; PORTELLA, Ana Paula. **Femicídios: conceitos, tipos e cenários**. Ciência & Saúde Coletiva, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/SxDFyB4bPnxQGpJBnq93Lhn>. Acesso em 02 jun.2023;

MOSCARDINI, Maria Laura Bolonha. **Femicídio e a lei 13.104/2015: a necessidade da lei do feminicídio à promoção da igualdade das mulheres**. Revista de Iniciação Científica e Extensão da Faculdade de Direito de Franca, v. 1, n. 1, p. 45-64, 2016;

OMS. Organização Mundial de Saúde. **Declaração do Diretor -Geral da OMS sobre o Comitê de Emergência do RSI sobre o novo coronavírus (2019-nCoV)**. Genebra: OMS,2020;

ONU. **Taxa de feminicídios no Brasil é a quinta maior do mundo; diretrizes nacionais buscam solução.** 2016. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/onu-femicidio-brasil-quinto-maior-do-mundo-diretrizes-nacionais-buscam-solucao/>> Acesso em: 02. Jun.2023;

ONU. **Declaração e plataforma de ação da IV Conferência Mundial Sobre a Mulher. Pequim,1995.** Disponível em: http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2015/03/declaracao_pequim.pdf. Acessado em 02 jun.2023;

RODRIGUES, Annelise Siqueira Costa. **Feminicídio no Brasil: uma reflexão sobre o direito penal como instrumento de combate à violência de gênero.** 2016. Monografia (Graduação em Direito) – Instituto de Ciências Humanas e Sociais/Curso de Direito. Universidade Federal Fluminense. Volta Redonda, RJ, 2016;

ROMIO, Jackeline Aparecida Ferreira. **Feminicídios no Brasil, uma aposta de análise com dados do setor de saúde** / Jackeline Aparecida Ferreira Romio. – Campinas, SP:[s.n.], 2017;

RUSSEL, Diana E. H. **The Origin And Importance Of The Femicide.** Dez. 2011. Disponível em: http://www.dianarussell.com/origin_of_femicide.html> Acessado em 01.jun.2023;

SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. **Gênero, patriarcado e violência.** São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2004. (Coleção Brasil Urgente);

SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. **O poder do macho.** São Paulo; Editora Moderna, 1997;

ZACARIAS, Fabiana; LOPES, Bruna Fernandes. **A Lei do Feminicídio: considerações sobre o enfrentamento da violência contra a mulher no Brasil.** Revista Reflexão e Crítica do Direito, v.9, p. 13-38, jul./dez., 2021;